

ПЕРЛОКУЦИЯНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК АСПЕКТИ

Мадумарова Зиёда Латибовна

Андижон давлат педагогика институти "Бошланғич таълим" кафедраси
доценти, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580689>

Аннотация: ушбу мақолада нутқий таъсир муаммоси, жумладан перлокуция юзага келишидаги когнитив жараёнлар ва психоллингвистик омиллар хусусида фикр юритилган. Ҳар қандай нутқий таъсир замирида ва перлокуциянинг вербал ва невербал ифодаларини танлашда инсон онги ва тафаккурида юз берадиган психологик жараёнлар ётиши тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: психоллингвистик ёндашув, нутқий таъсир, адресат реакцияси, эмоционал реакция, когнитив реакция, перлокутив натижа.

Нутқий таъсир муаммосига психоллингвистик ёндашувнинг ўзига хослиги шундаки, ушбу феноменни тушунтиришда, яъни нутқ таъсири жараёнининг психологик ва лингвистик механизмларини очиб беришда, айнан, психоллингвистик таҳлил усулларидадан фойдаланилади. "Тилшуносликнинг ўзигина нутқий таъсир ҳодисасини тўлиқ изоҳлай олмайди. Бунинг учун когнитив лингвистика, нейролингвистика, юқори асаб тизими фаолияти психофизиологияси, онтолингвистика каби ўзаро боғлиқ фанларга мурожаат қилиш зарур"¹.

А.Н.Леонтьев ва А.А.Леонтьевларнинг таъкидлашича, нутқий таъсир, айнан, психологик ҳаракат мақомидадир.²

Т.Н.Ушакова нутқий жараённинг психоллингвистик аспекти шундай тавсифлайди: "нутқнинг мазмунлилиги инсон онги, унинг фикрлаш жараёнлари билан боғлиқдир; таъсирнинг нутқий ифодаси - ҳис-туйғулар билан; нутқни идрок этиш - идрокнинг шаклларида бири; сўзлаш - мураккаб нутқий актларни ташкил этиш; тилнинг сақланиши ва тузилиши хотира турларидан биридир. Бунда олима нутқий фаолиятнинг ҳис-туйғу, идрок, хотира, сезги, диққат, тафаккур, хаёл каби психик жараёнлар билан боғлиқлигини назарда тутди.

А.А.Леонтьев концепцияси тегишли нутқий таъсир жараёнида мазмунли нутқ ҳаракатларига тааллуқли бўлиб, олим уларни нутқий таъсир қилиш усуллари деб ҳисоблайди. Шу нуқтаи назардан А.А.Леонтьев уч хил усулни аниқлайди:

¹ Кинцель А.В. Психоллингвистические механизмы речевого воздействия // Известия Алтайского государственного университета № 2 (78) том 2, 2013. – С. 150-154

² Леонтьев А. А. Психология общения. – 3-е изд. – М.: Смысл, 1999. – 365 с.

1) Шахсининг билимлари тизимида янги концептнинг шаклланиши билан боғлиқ таъсир. Бу ерда тингловчи ўзи ва дунё ҳақида янги билим ва янги маълумотлар ўзлаштиради, натижада, у ўзининг хулқ-атворини ёки воқеликка нисбатан ўз муносабатини ўзгартириши мумкин. Масалан, халқаро аҳвол ҳақидаги маълумотлар шахсининг мавжуд вазият ҳақидаги фикрини ўзгартириши мумкин.

2) Мавжуд билим доирасига оид тушунчалар тизимидаги ўзгариш. Бунда инсон онгида янги концепт шаклланмайди, балки мавжудларининг структураси ўзгаради. Бу ерда муайян концепт тушунчалари доирасида мазмунли характердаги янги маълумотлар пайдо бўлади. Масалан, музейга экскурсия давомида экскурсоводнинг ҳикояси орқали тингловчида муайян воқеликни ўзи билган маълумотларга қўшимча тарзда бошқа томондан билиб олиш имконияти пайдо бўлиши мумкин.

3) тингловчига янги маълумот узатмаган ҳолда, унинг ҳиссий-семантик тушунчалари даражасида ўзгариш ҳосил бўлиши – бу баҳоловчи, эмоционал компонентнинг ўзгариши юз беришидир. Натижада шахсининг қадриятлар тизимида бошқача муносабат, бошқа ўрин вужудга келади. Буни олим ишонтириш орқали таъсир усули деб атайди. Бунда тингловчини ишонтириш орқали уни бирор хатти-ҳаракатга ундаш назарда тутилади.³

Перлокуцияни психоллингвистик аспектда ўрганиш мулоқотнинг когнитив, эмоционал, ижтимоий ва нейробиологик жиҳатларига чуқурроқ назар ташлашни талаб этади. Нутқ қанчалик мураккаб бўлса, тингловчининг ментал моделлари ҳам шунчалик мураккаблашади. Бу моделлар тингловчининг билими, эътиқоди, қадриятлари ва тажрибасига боғлиқ бўлиб, ақлий моделларни шакллантиришда метафоралар, аналогиялар ва бошқа нутқий воситалар муҳим роль ўйнайди. Тингловчининг диққати сўзловчи нутқига йўналтирилиб, диққатни жалб қилиш ва ушлаб туриш учун нутқий стратегиялардан фойдаланилади, зерикарли ёки чалғитадиган нутқ перлокутив эффектни камайтиради.

Хотиранинг узоқ ва қисқа муддатли турлари перлокутив эффектга таъсир қилади, эмоционал таъсирга эга бўлган нутқ хотирада яхшироқ сақланади. Тингловчининг сўзловчига нисбатан эмпатияси перлокутив эффектни кучайтиради, чунки тингловчи сўзловчининг ниятини яхшироқ англайди ва унинг гапларига кўпроқ ишонади. Худди шундай, эмоционал юқумлилик ҳам перлокутив эффектни кучайтириб, тингловчи сўзловчи

билан бир хил ҳис-туйғуларни ҳис қилишига ва гапларига қўшилишига олиб келади.

Тингловчи сўзловчининг нутқидан хулоса чиқаради, бу жараёнда мантиқ, интуиция ва эмоционал ҳолат иштирок этади, аммо тингловчининг хулосалари сўзловчининг ниятига доим ҳам мос келавермайди. Тингловчининг онги ўзи учун қабул қилиш ноқулай бўлган нутқдан мудофааланади, натижада инкор этиш, рад этиш каби мудофаа механизмлари перлокутив эффектни камайтиради.

Ижтимоий таъсир омили ҳам перлокутив эффектни шакллантиришда иштирок этади, чунки тингловчи сўзловчининг гапларини жамиятнинг стереотипларига мувофиқ баҳолайди. Сўзловчининг ижтимоий мавқеи даражаси перлокутив эффектга таъсир кўрсатиб, устун даражага эга бўлган сўзловчининг нутқи, кўпинча, таъсирчан бўлади, чунки тингловчи унга итоат этишга руҳий эҳтиёж сезади.

И.В.Капитонова нутқий таъсир муаммосини ўрганар экан, директив нутқий актларнинг перлокутив натижасини таҳлил қилиш моделини таклиф қилади. У вербал/новербал, адресат реакциясининг ижобийлиги/салбийлиги, шунингдек, перлокутив натижани амалга ошириш воситаларининг эксплицит/имплицитлиги каби бинар қарама-қаршилиқларни ўз ичига олади.⁴ Бундан келиб чиқадики, перлокутив натижанинг табиатини белгилашда қуйидаги мезонлар асос қилиб олинади:

- перлокутив натижа вербал/новербал воситалар орқали ифодаланиши мумкин;
- адресат реакцияси ижобий ёки салбий бўлиши мумкин;
- перлокутив натижа эксплицит ёки имплицит тарзда ифодаланиши мумкин.

Биргина директив нутқий актлар асосидаги бундай ёндашув перлокутив акт тушунчасининг ниҳоятда кенг қамровли тадқиқотлар манбаи бўла олишини кўрсатади.

Перлокутив натижа – бу сўзловчининг гапиришдан кўзлаган мақсадига эришиш, тингловчида муайян таъсир (ишонч, кўрқув, хурсандчилик, ҳаракатга ундаш ва ҳ.к.) уйғотишдир. Дарҳақиқат, перлокутив натижа вербал ёки новербал воситалар орқали ифодаланиши

⁴ Капитонова И.В. Перлокутивный эффект директивных речевых актов в конвенциональном межличностном общении // Вестн. Волгogr. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. № 1 (17), 2013. – С. 164-169

мумкин. Бу иккала усул ҳам мулоқот жараёнида алоҳида аҳамиятга эга ва бир-бирини тўлдириб боради.

Перлокутив натижанинг вербал воситалар орқали ифодаланишида тингловчининг сўзловчи нутқига нисбатан жавоб реакциясида энг мувофиқ сўзларни танлаши, ифоданинг расмий ёки норасмий бўлиши, овоз тони ва нутқ тезлиги каби хусусиятлари, жумлаларнинг тузилиши, сўз тартибининг маънони таъкидлаш учун хизмат қилиши каби масалаларга эътибор қаратилади. Бунда иллокутив куч таъсирининг тингловчидаги психоллингвистик реакциясининг ижобий/салбийлиги муҳим роль ўйнайди.

Перлокутив натижанинг новербал воситалар орқали ифодаланиши деганда, сўзлар билан бир қаторда ёки уларга зид тарзда тингловчининг юз ифодаси, қўл-оёқ ҳаракатлари, гавда ҳолати маънони етказишда қўшимча ёки асосий ваосита бўла олади. Овознинг баландлиги, тембри, тезлиги, интонацияси сўзларнинг таъсирини кучайтириши ёки ўзгартириши мумкин. Кўз ҳаракатлари ҳам муайян прагматик маъноларни ифодалашга хизмат қилади. Масалан, кўз билан тўғридан-тўғри ишора қилиш, кўзни юмиб тасдиқлаш ёки кўзларни олиб қочиш каби хатти-ҳаракатлар билан маълум бир реакция билдириш мумкин.

Умуман олганда, перлокутив натижага эришишда вербал ва новербал воситалар бир-бирини тўлдириб, мулоқотнинг таъсир кучини оширади. Муваффақиятли мулоқот учун бу иккала воситадан ҳам самарали фойдаланиш муҳимдир.

Адресант нутқига нисбатан адресат реакцияси мураккаб ва кўп қиррали ҳодисадир. Бу реакция кўплаб сабабларга кўра юзага келади, турли шаклларда намоён бўлади ва мулоқот жараёни, муносабатлар ва мақсадга эришиш каби турли оқибатларга олиб келиши мумкин. Бунда, асосий эътибор реакциянинг сабаблари, шакллари ва оқибатларига қаратилади.

Реакциянинг қайтарзда кечишига ишонч, қадриятларга муносабат, эҳтиёж, олдинги тажриба натижаси, контекстга тегишли нутқий вазият каби турли сабаблар таъсир қилиши мумкин. Агар адресат адресантга ишонса, унинг сўзларини, кўпинча, ижобий қабул қилади. Ишонч асосида адресантнинг обрўси, тажрибаси, самимийлиги ёки улар ўртасидаги муносабатлар туриши мумкин. Аксинча, ишончсизлик, шубҳа ёки душманлик салбий реакцияга олиб келади.

Мулоқот иштирокчиларининг қадриятлари, эътиқоди ва дунёқараши ҳам перлокутив актнинг юзага келишига катта таъсир кўрсатади. Агар

нутқ адресатнинг қадриятларига мос келса, ижобий реакция кутилади. Агар унинг қадриятларига зид бўлса, салбий реакция юзага келади. Адресатнинг эҳтиёжлари, манфаат ва мақсадлари ҳам реакцияга таъсир қилади.

Агар нутқ адресатнинг эҳтиёжларини қондирса, муаммоларини ҳал қилса ёки манфаатларига мос келса, ижобий реакция кутилади. Агар нутқ адресатнинг эҳтиёжларига бефарқ бўлса ёки мақсадларига тўсқинлик қилса, салбий реакция юзага келади.

Адресатнинг адресант билан олдинги тажрибаси, улар ўртасидаги муносабатлар тарихи ҳам реакцияга таъсир қилади. Сўзловчи тингловчининг ишончини йўқотган ёки орада қандайдир низоли вазиятлар содир бўлган бўлса, перлокутив натижа салбий бўлиши мумкин.

Нутқ содир бўлаётган вазият, маданий муҳит, ижтимоий нормалар ҳам реакцияга таъсир қилади. Масалан, баъзи гаплар бир вазиятда ижобий қабул қилинса, бошқа вазиятда салбий қабул қилиниши мумкин. Айтайлик, мулоқот жараёнида учинчи лисоний шахснинг мавжудлиги ёки уялиш, тортиниш, жаҳл қилиш ортидан жавоб реакциясини юзага чиқара олмаслик каби ҳолатлар ижобий перлокутив натижага тўсқинлик қилиши мумкин. Буни шундай тушуниш мумкинки, иллокутив актга нисбатан тингловчида ижобий муносабат мавжуд, лекин нутқий вазият тақозоси билан унда реакция билдириш имкони йўқ.

Рекциянинг сўзловчининг фикрига нисбатан тингловчи реакцияси турли мазмун характерига эга бўлиши масаласи ҳам перлокутив натижанинг психоллингвистик табиатини белгилашда муҳим аҳамиятга эга. Кузатишларимиз шуни кўрсатадиги мулоқот жараёнига тегишли бўлган эмоционал ва когнитив реакция тушунчалари, асосан, психологлар томонидан ўрганилган бўлиб, унинг психоллингвистик жиҳати, яъни тил бирликларига таъсири масаласига эътибор қаратилмаган.

Эмоционал реакция. Бу реакция қувонч, хафалик, ғазаб, қўрқув, ҳайрат каби турли-туман ҳис-туйғулар орқали ифодаланади. Эмоционал реакция, айниқса, паралингвистик воситалар, яъни юз ифодасида, овоз тембрида, тана ҳаракатларида намоён бўлиши мумкин. Бундай реакция юрак уришининг тезлашиши, нафас олишнинг ўзгариши, терлаш, рангнинг оқариши ёки қизариши каби тананинг физиологик ўзгаришлари орқали ҳам ифодаланиши мумкин.

Америкалик психолог К.Изард асосий эмоционал туйғуларни қуйидагича белгилайди: 1) қизиқиш – ҳаяжон; 2) хурсандлик ҳисси; 3)

қийинчилик ҳисси; 4) ғазаб ҳисси; 5) уят ҳисси; 6) ғурурланиш ҳисси; 7) жирканиш ҳисси; 8) нафрат туйғуси; 9) айбдорлик ҳисси; 10) кўрқув ҳисси.⁵

Сўзловчининг нутқи қандай таъсир этишига кўра бу туйғуларнинг табиатига мувофиқ равишда перлокуциянинг вербал/новербал, эксплицит/имплицит ифодалари юзага келади.

Олим яна кафтини очди:

- Таранг қилмай шуни олсангиз-у, наркоздан сал кўпроқ берсангиз. Ҳеч ким билмайди, мен даъво қилмайман.

Диёра уни уриб юборишдан ўзини тийди-ю, бироқ, нафратини тил билан баён қилишдан тийила олмади:

- **Башаранг қурсин, ваҳший! Беномус! Одаммисан ўзинг!? Ер ютсин сени!!** (“Зулм”, ҳикоя)⁶

Сўзловчининг таклифига нисбатан адресатнинг салбий реакцияси (рози эмаслик жавоби) – перлокутив натижа имплицит шаклда, яъни нафратланиш ва сўкиш сўзлари орқали ифодаланган.

- Оёғини мен синдирмадим-ку! Ўйлаб гапиряпсанми? Бола-да. Ўйнаган...

- Қани у? Дўхтирга олиб бордингизми?

- Уйда. Обордим, кечанинг ўзида оёғини гипс қилдириб келдим. Онам билан Раъно қараб ўтирибди.

- Олиб келиб беринг. Ҳозироқ болани олиб келиб беринг.

- Мен ишдаман,- тушунтирди Даврон.

- Унда ўзим бораман, ўзингиздан кўринг! - Лазокат ғазаб билан телефонини ўчирди. (Н.Усанбоева, “Қаро кўзим”)

Фарзандининг бошқа оиласи билан яшаётган отасиникига бориб, оёғи шикастлангани онанинг ғазабини келтирди. Отанинг бепарволик билан “мен ишдаман, олиб бориб беролмайман” мазмунидаги гапи перлокутив натижани келтириб чиқарди – аёл болани олиш учун ўзи боришга қарор қилди. Бунда онанинг Унда ўзим бораман, ўзингиздан кўринг! жумласи ҳамда телефонни ғазаб билан ўчирганлиги унинг хабарга нисбатан эмоциясини ифодалайди ва перлокутив акт ҳам шунга мувофиқ ҳиссий хатти-ҳаракат орқали амалга ошади.

Когнитив реакция. Бу реакция фикрлаш, мулоҳаза қилиш, сўзловчининг фикрини таҳлил қилиш орқали юзага келади. Адресат

⁵ Изард К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Издательство «Питер», 1999. (– 464 с.)
<https://uz.telegram-store.com/catalog/channels/ibratliuzbek>

нутқни тушунишга, унга рози бўлишга ёки қарши чиқишга, янги маълумотларни эслаб қолиб, анализ қилишга ҳаракат қилади. Шунингдек, тингловчи ўз реакциясини нутқий актлар орқали ифодалаши, яъни нутққа жавобан савол бериши, баҳслашиши, нутқни тўхтатиши ёки умуман эътибор бермаслиги мумкин.

Психологларнинг фикрича, хабарни қабул қилган одамнинг фикрлаши орқали пайдо бўладиган когнитив реакцияси ишонтириш жараёнининг ядросидир. Энтони Гринвалд(1968)нинг ёзишича, ушбу ёндашув доирасида қабул қилинган хабар мавзусига нисбатан адресат ўз муносабати, билими ва ҳис-туйғулари билан боғлиқ ҳолда жавоб бериши назарда тутилади. Бундай ўзаро боғлиқлик натижасида хабардан олинган маълумот адресатнинг позициясига мос келадиган ёки мос келмайдиган фикрлар ёки "когнитив реакция" шаклланади. Бунда когнитив реакциянинг ижобий/салбий баҳолаш характери муҳим ҳисобланади.⁷ Тақдим этилган хабар тингловчида ижобий когнитив реакцияларни уйғотса, у ўз муносабатини хабарда ифодаланган позиция билан мувофиқлаштириш йўналиши бўйича ўзгартиради. Когнитив реакция салбий бўлса, тингловчи ўз позициясини ўзгартириши, яъни перлокутив натижа ҳам салбий томонга ўзгариши мумкин.

Ахборотнинг сифати, хусусан, унинг ишончлилиги ва далилларга асосланганлиги, хабарнинг ижобий қабул қилинишида муҳим рол ўйнайди. Сифатли хабар тингловчининг билимлари билан мос келиши, тавсия этилаётган позиция ва тингловчи муносабати ўртасида кўприк яратиши керак. Аниқ шакллантирилган, инкор этиб бўлмайдиган ва янги маълумотларни ўз ичига олган далиллар хабарни ишончлироқ қилади. Ҳар бир қўшимча далил хабарнинг қабул қилинишига ижобий таъсир кўрсатиб, ижобий когнитив реакцияни келтириб чиқариши мумкин.

Суқрот бир куни у кўчада ўспирин Ксенофантга дуч келиб қолди. Йигитчадаги ботиний истеъдодни илғаган файласуф кўлидаги ҳассаси билан унинг йўлини тўсди.

- Менга айт-чи, – сўради Суқрот, – унни қаердан сотиб оладилар?
 - Бозордан, – жавоб берди Ксенофант.
 - Ёғни-чи?
 - Уни ҳам бозордан харид қиладилар.
 - Донишмандлик ва эзгулик истаб қаерга борадилар?
- Ксенофант ўйланиб қолди.

– Ортимдан юр, мен сени ўша ерга олиб бораман, – деди Суқрот шунда.

– Шу тариқа, Ксенофант Суқротнинг бир умрлик йўлдоши ва ҳамсухбати бўлиб қолди. У Суқротнинг ўлиmidан сўнг Афлотун каби янги авлодларга устози ҳақидаги хотираларини эсдалик қилиб қолдирди.⁸

Бунда ёш Ксенофант когнитив реакция, яъни фикр-мулоҳаза юритиш орқали Суқротнинг ҳақиқий шогирдига айланганини кўриш мумкин.

Психолог Р.Лазарус стресс ҳолатини ўрганар экан, одамнинг атрофга қанчалик мослаша олиши унинг ҳис-туйғуларига боғлиқ, деган фикрга келади. Унинг назариясига кўра, эмоционал реакцияларнинг кучи ва сифатини айнан когнитив жараёнлар белгилайди.⁹ Олимнинг бу назарияси эмоционал реакция когнитив жараёнлар билан, ёки бошқача айтганда, когнитив реакция билан ўзаро боғлиқлигини кўрсатади. Бундай жараёнлар тингловчи онгида перлокутив натижанинг ижобий/салбий табиатини белгилайди ва перлокуцияда ўз ифодасини топади.

Перлокутив реакция натижасида мулоқот жараёнини давом эттириш ёки тўхтатиш, муносабатларни мустаҳкамлаш ёки бузиш, адресантнинг мақсадига эришиш ёки эриша олмаслик каби турли оқибатларга олиб келиши мумкин. Ижобий реакция мулоқотни давом эттиришга, саволлар беришга, мунозарага киришишга ундайди. Салбий реакция мулоқотни тўхтатишга, баҳсга киришишга ёки мулоқотдан қочишга сабаб бўлади. Ижобий реакция муносабатларни мустаҳкамлайди, ишончни оширади ва ҳамкорликни рағбатлантиради. Салбий реакция муносабатларни бузади, ишончни камайтиради ва зиддиятларни келтириб чиқаради.

Хулоса қилиб айтганда, муваффақиятли мулоқот учун адресант бу омилларни ҳисобга олиши ва ўз нутқини шунга мослаштириши, шунингдек, адресантнинг реакциясини тўғри тушуниши ва унга мувофиқ жавоб бериши керак. Шу тариқа, перлокуцияни психоллингвистик аспектда ўрганиш шахслараро мулоқотнинг нафақат лисоний, балки психологик ва ижтимоий механизмларини ҳам англашга имкон беради. Перлокуцияни психоллингвистик аспектда янада кенгроқ ўрганиш инсоннинг мулоқот қобилиятини чуқурроқ англаш, таъсирчан нутқнинг сирларини очиш ва жамиятда соғлом муносабатларни ўрнатишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Изард К.Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Издательство «Питер», 1999. (– 464 с.)

⁸ <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/suqrot-hikmatlar.html>

⁹ Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный стресс. – Л.: Медицина, 1970. – С.178-208

2. Капитонова И.В. Перлокутивный эффект директивных речевых актов в конвенциональном межличностном общении // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. № 1 (17), 2013. – С. 164-169
3. Кинцель А.В. Психолингвистические механизмы речевого воздействия // Известия Алтайского государственного университета № 2 (78) том 2, 2013. – С. 150-154
4. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный стресс. – Л.: Медицина, 1970. – С.178-208
5. Леонтьев А. А. Психология общения. – 3-е изд. – М.: Смысл, 1999. – 365 с.
6. <https://blog.studyliu.ru/kognitivnye-reakcii>
7. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/suqrot-hikmatlar.html>
8. <https://uz.telegram-store.com/catalog/channels/ibratliuzbek>

